

Artigo

Educação e Neoliberalismo: A Domesticação do Espaço Escolar em *Entre os Muros da Escola*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424303>

MIGUEL RODRIGUES DEL BARCO

<https://orcid.org/0009-0008-2512-4284>

JOSENILSON COSTA DE OLIVEIRA

<https://orcid.org/0009-0006-0618-4156>

FABIO NASCIMENTO SILVEIRA

<https://orcid.org/0000-0001-5447-869X>

SUELI SOARES DOS SANTOS BATISTA

<https://orcid.org/0000-0001-8126-9615>

EMERSON FREIRE

<https://orcid.org/0009-0004-7842-3529>

Resumo

O filme *Entre os Muros da Escola* (*Entre les Murs*, 2008), dirigido por Laurent Cantet, retrata o cotidiano de uma escola pública na periferia de Paris, evidenciando conflitos, tensões e desafios nas relações entre professores, alunos e a instituição escolar. A obra apresenta o espaço educativo como reflexo das contradições sociais contemporâneas, marcado por desigualdades, diversidade cultural e crescente burocratização das práticas pedagógicas. O presente estudo tem como objetivo analisar, à luz das teorias de Masschelein e Simons, David Harvey e Christian Laval, como o filme evidencia processos de domesticação, psicologização, pedagogização e tecnologização da escola sob a racionalidade neoliberal, impactando sua função formativa, crítica e emancipatória. A pesquisa utiliza abordagem qualitativa, com análise documental do filme, interpretando cenas, diálogos e situações pedagógicas em articulação com os conceitos teóricos sobre neoliberalismo e educação pública. Os resultados indicam que a escola retratada é submetida à lógica de controle, eficiência e mensuração de desempenho, deslocando o foco do ensino para funções sociais, emocionais e técnicas. Professores são pressionados por normas institucionais e alunos avaliados por indicadores de rendimento, enquanto discursos psicologizantes e tecnocráticos individualizam problemas e naturalizam desigualdades estruturais. O filme evidencia a despolitização do ambiente escolar, a redução do diálogo e da construção coletiva do conhecimento e o enfraquecimento do papel crítico e formativo da educação. Conclui-se que *Entre os Muros da Escola* alerta para a necessidade de reafirmar o caráter político, coletivo e humanizador da educação, resgatando a escola como espaço de formação crítica, cidadã e de transformação social.

Palavras-chave: Neoliberalismo.Domesticação.Psicologização.Educação Pública. Entre os muros da escola.

Abstract

The film *Entre les Murs* (*The Class*, 2008), directed by Laurent Cantet, portrays the daily life of a public school in the suburbs of Paris, highlighting conflicts, tensions, and challenges within the relationships

between teachers, students, and the school institution. The film presents the educational environment as a reflection of contemporary social contradictions, marked by inequalities, cultural diversity, and increasing bureaucratization of pedagogical practices. This study aims to analyze, in light of the theories of Masschelein and Simons, David Harvey, and Christian Laval, how the film reveals processes of domestication, psychologization, pedagogization, and technologization of the school under neoliberal rationality, affecting its formative, critical, and emancipatory function. The research adopts a qualitative approach through a documentary analysis of the film, interpreting scenes, dialogues, and pedagogical situations in articulation with theoretical concepts about neoliberalism and public education. The results indicate that the school portrayed is subjected to a logic of control, efficiency, and performance measurement, shifting the focus of teaching toward social, emotional, and technical functions. Teachers are pressured by institutional norms, and students are evaluated through performance indicators, while psychologizing and technocratic discourses individualize problems and naturalize structural inequalities. The film reveals the depoliticization of the school environment, the reduction of dialogue and collective knowledge-building, and the weakening of education's critical and formative role. It concludes that *Entre les Murs* calls for reaffirming the political, collective, and humanizing dimensions of education, rescuing the school as a space for critical, civic, and social transformation.

Keywords: Neoliberalism. Domestication. Psychologization. Public Education. The class.

1 Introdução

O cinema, enquanto expressão artística e social, tem se revelado um importante instrumento para a reflexão crítica sobre diferentes fenômenos, especialmente aqueles relacionados à educação. Obras cinematográficas que retratam o cotidiano escolar frequentemente ultrapassam o campo do entretenimento, tornando-se dispositivos de análise das dinâmicas de poder, das tensões pedagógicas e das contradições presentes nas instituições de ensino. O filme *Entre os Muros da Escola* (*Entre les Murs*, 2008), dirigido por Laurent Cantet, é um exemplo significativo desse potencial. A produção, inspirada no livro homônimo de François Bégaudeau, que também interpreta o professor protagonista, retrata o cotidiano de uma escola pública na periferia de Paris, expondo as complexas relações entre professores, alunos e a própria estrutura institucional. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, o filme combina elementos de ficção e documentário para revelar a rotina de uma escola marcada por conflitos, desigualdades sociais e dilemas éticos. As interações entre professores e estudantes expõem não apenas divergências culturais e geracionais, mas também os reflexos de um modelo educacional em crise, pressionado pela busca de resultados, pela normalização de condutas e pela crescente influência de políticas neoliberais na gestão escolar.

Nesse sentido, a obra de Cantet constitui um ponto de partida fértil para discutir o processo de domesticação da escola pública, conforme conceituado por Masschelein e Simons (2013). Para os autores, a escola contemporânea é submetida a múltiplas “táticas de domar” através da psicologização, pedagogização e a tecnologização que reduzem

sua função pública e crítica, transformando-a em um espaço de controle, adaptação e eficiência técnica. A lógica neoliberal, ao impor à escola parâmetros de produtividade e mensuração de desempenho, tende a esvaziar sua dimensão política, substituindo o ideal de formação integral pela noção de treinamento de competências e habilidades úteis ao mercado de trabalho.

Essas transformações são analisadas criticamente por Harvey (2008), ao afirmar que o neoliberalismo reconfigura o espaço público em um campo de competição e responsabilização individual, e por Laval (2004), que denuncia a conversão da escola em uma “empresa educativa”, submetida à lógica de resultados e à racionalidade mercantil. Ambos os autores evidenciam que a adoção de práticas gerenciais e avaliativas típicas do setor privado implica a perda da autonomia pedagógica e a despolitização do ensino, comprometendo o papel humanizador e emancipatório da educação pública.

A escolha dos autores Masschelein e Simons (2014), Harvey (2005) e Laval (2004) justifica-se pela relevância de suas contribuições teóricas para compreender a dinâmica social e as transformações da educação sob a influência da racionalidade neoliberal. Harvey oferece uma análise fundamental sobre o neoliberalismo como projeto político e econômico que redefine as relações sociais e institucionais, estabelecendo a lógica de mercado como princípio organizador da vida coletiva. Laval discute como essa racionalidade invade o campo educacional, transformando a escola em instrumento de adaptação e competitividade, ao invés de formação crítica e cidadã. Já Masschelein e Simons aprofundam essa discussão ao refletirem sobre a “pedagogização” e a “governamentalização” da escola, evidenciando os mecanismos sutis pelos quais o neoliberalismo molda o trabalho docente e o sentido da educação pública. Assim, esses autores fornecem uma base teórica consistente para interpretar o filme *Entre os Muros da Escola* como representação das tensões entre formação, controle e emancipação, permitindo uma leitura crítica sobre os impactos das políticas neoliberais no espaço escolar e na prática docente.

Diante desse cenário, este estudo propõe uma leitura analítica do filme *Entre os Muros da Escola* à luz dos referenciais teóricos de Masschelein e Simons (2013), Harvey (2008) e Laval (2004), buscando compreender de que maneira a narrativa cinematográfica evidencia os processos de domesticação e mercantilização da escola pública sob a lógica neoliberal. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e interpretativa, conforme os

pressupostos metodológicos de Creswell (2010), que privilegia a análise dos significados, discursos e práticas representadas no contexto fílmico, articulando-os às transformações sociais e políticas que afetam a educação contemporânea.

Ao explorar o entrelaçamento entre o simbólico e o estrutural, entre o cotidiano escolar e as racionalidades que o atravessam, o presente trabalho pretende contribuir para o debate sobre a necessidade de reafirmar o caráter político, crítico e emancipatório da escola pública. Compreender os mecanismos que conduzem à domesticação da educação é um passo essencial para resgatar sua dimensão pública e formativa, recolocando a pedagogia a serviço da autonomia, da cidadania e da transformação social.

2 Objetivo

O presente trabalho visa analisar o filme *Entre os Muros da Escola* (*Entre les Murs*, 2008), de Laurent Cantet, à luz das teorias de Masschelein e Simons, Harvey e Laval, com o objetivo de compreender de que maneira as práticas e relações representadas na narrativa evidenciam os processos de domesticação, psicologização, pedagogização e tecnologização da escola contemporânea sob a racionalidade neoliberal. Para tanto, propõe-se examinar as representações das relações entre professores, alunos e a instituição escolar, identificando elementos que expressem as tensões entre a função formativa e a lógica de controle e eficiência; relacionar cenas e situações do filme às categorias analíticas de Masschelein e Simons (2014); discutir, com base em Harvey (2005) e Laval (2004), a influência da racionalidade neoliberal nas práticas escolares, evidenciando a mercantilização da educação e a erosão de sua função pública e emancipatória; refletir sobre as implicações éticas, políticas e pedagógicas dessa lógica no ambiente educacional, considerando seus impactos sobre o trabalho docente, a formação discente e a missão social da escola; e, finalmente, evidenciar a importância de reafirmar a dimensão política e humanizadora da educação, defendendo a escola como espaço de formação crítica, diálogo e transformação social.

3 Referencial Teórico

O presente estudo se fundamenta em abordagens críticas sobre a educação contemporânea, especialmente no contexto da racionalidade neoliberal, considerando a

escola como espaço de formação, socialização e construção de conhecimento. A obra cinematográfica *Entre os Muros da Escola* (*Entre les Murs*, 2008), de Cantet, permite observar, de maneira vívida, como as relações entre professores, alunos e a instituição escolar refletem e reproduzem as tensões entre a função formativa da educação e as pressões por eficiência, controle e resultados mensuráveis.

Segundo Masschelein e Simons (2014), a escola contemporânea, submetida à lógica neoliberal, passa por processos de domesticação, pedagogização, psicologização e tecnologização. A domesticação refere-se à adaptação dos sujeitos às exigências do mercado, neutralizando sua capacidade crítica e política; a pedagogização consiste na transferência de responsabilidades sociais e familiares para o ambiente escolar, exigindo do professor funções que extrapolam o ensino; a psicologização desloca questões estruturais e sociais para o plano individual, responsabilizando o aluno por suas dificuldades e a tecnologização enfatiza eficiência, produtividade e mensuração de resultados, transformando a prática pedagógica em um processo mecanizado e padronizado. Tais categorias permitem compreender como práticas e discursos cotidianos moldam comportamentos e orientam a educação segundo princípios instrumentais, em detrimento de seu caráter formativo e emancipatório.

Complementarmente, Harvey (2005) caracteriza o neoliberalismo não apenas como um modelo econômico, mas como uma racionalidade política que penetra todos os âmbitos da vida social, incluindo a educação. A lógica de mercado transforma a escola em serviço, priorizando metas, indicadores e a “eficiência” do ensino, enquanto reduz a autonomia docente e compromete a função crítica e cidadã da instituição. Nesse sentido, a educação deixa de ser concebida como um direito público e passa a ser gerida segundo parâmetros empresariais, submetendo professores e alunos a uma lógica de responsabilização individual e competição.

Laval (2004) reforça essa perspectiva, ao destacar que o neoliberalismo instrumentaliza a escola, transformando-a em um espaço voltado à adaptação às demandas do mercado. Segundo o autor, “o novo dogma impõe uma universalização do modelo profissional que se torna, pouco a pouco, a norma da escola” (Laval, 2004, p. 78). Esse processo compromete a função humanizadora e crítica da educação, limitando o desenvolvimento de sujeitos autônomos e capazes de intervir na realidade social.

Assim, ao analisar *Entre os Muros da Escola* sob essas perspectivas teóricas, é possível compreender como a racionalidade neoliberal influencia práticas e relações escolares, evidenciando a mercantilização da educação, a erosão de sua função pública

e a transformação do espaço escolar em ambiente voltado à eficiência e à conformidade. O referencial teórico adotado permite, portanto, uma leitura crítica do cotidiano escolar apresentado no filme, articulando as tensões entre política educacional, prática docente e formação discente à luz das transformações sociais, culturais e econômicas que marcam a educação contemporânea.

4 Método

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa, analítico-interpretativa e de caráter teórico-reflexivo, centrada na análise do filme *Entre os Muros da Escola* (*Entre les Murs*, 2008), dirigido por Cantet. A escolha dessa obra cinematográfica justifica-se pelo seu potencial em problematizar as dinâmicas da escola pública contemporânea, evidenciando tensões entre práticas pedagógicas, processos de gestão e contextos socioculturais atravessados pela racionalidade neoliberal.

Segundo Creswell (2010), a pesquisa qualitativa permite compreender fenômenos sociais a partir da interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos e contextos, valorizando a complexidade das experiências humanas. Nesse sentido, a análise proposta neste trabalho não busca quantificar dados, mas interpretar criticamente discursos, símbolos e práticas representadas na narrativa fílmica, reconhecendo o cinema como um dispositivo cultural e pedagógico que reflete e tensiona realidades sociais.

O procedimento metodológico combina análise de conteúdo e interpretação hermenêutica, articulando o plano narrativo e estético do filme às categorias teóricas desenvolvidas por Masschelein e Simons (2013) através dos conceitos de domesticação, psicologização, pedagogização e tecnologização da escola, além das contribuições de Harvey (2008) sobre o neoliberalismo como racionalidade política e econômica, e de Laval (2004) sobre a transformação da escola em uma “empresa educativa”. A análise foi estruturada em três eixos interpretativos:

1. A escola como espaço de controle e regulação, examinando como a burocracia e as práticas tecnocráticas limitam a autonomia pedagógica e o diálogo;
2. A individualização dos problemas escolares, destacando o papel da psicologização e da culpabilização dos sujeitos nas relações entre professores e alunos;
3. A erosão do caráter público e político da educação, evidenciando o impacto da lógica neoliberal na redefinição da função social da escola.

A metodologia, portanto, fundamenta-se na interpretação crítica e reflexiva do filme, orientada por referenciais teóricos consolidados no campo da filosofia e da sociologia da educação, em diálogo com os princípios da pesquisa qualitativa descritos por Creswell (2010). Tal abordagem busca compreender como a narrativa cinematográfica revela processos de mercantilização, despolitização e domesticação do ensino público, contribuindo para a reflexão sobre os desafios contemporâneos da escola.

5 Resultados e Discussão

O filme *Entre os Muros da Escola* (*Entre les murs*, no original) de 2008, dirigido por Cantet, retrata com sensibilidade e cruzeza a realidade de uma escola pública na periferia de Paris. O filme é inspirado no romance escrito por François Bégaudeau, que interpreta a si mesmo na película, assumindo o papel do professor de francês François Marin. Bégaudeau partiu da própria experiência como professor da rede pública de ensino francesa para escrever o livro e Cantet, ao escolher alguém sem experiência com atuação, buscava imprimir uma autenticidade própria ao filme.

É o caso de François (ou Sr. Marin, como os alunos o chamam), o protagonista do filme. Em uma estratégia ousada do diretor Laurent Cantet, ele é interpretado por alguém que não tinha experiência com atuação, mas que sabia muito bem como era o cotidiano de um professor da rede pública francesa: François Bégaudeau, autor do romance (publicado no Brasil pela Martins Fontes) que deu origem ao roteiro (escrito por Cantet e por um de seus habituais colaboradores, o hoje também diretor Robin Campillo). Bégaudeau havia trabalhado durante alguns anos em uma escola de Paris e usado a experiência como inspiração para o livro – ficção que transpira realidade, como se fossem anotações de um diário. (RIZZO, 2021)

Entre os Muros da Escola foi ganhador da Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes, e recebeu uma indicação ao Oscar. A obra ficcional, embora com forte inspiração documental, convida à reflexão sobre os desafios enfrentados pela instituição escolar contemporânea diante das transformações sociais, culturais, econômicas e políticas. Diversas cenas ilustram o embate cotidiano entre professores e alunos, as tensões pedagógicas e as dificuldades institucionais, possibilitando articulações teóricas com os conceitos desenvolvidos por Masschelein e Simons (2014) sobre os processos de “domesticação” da escola, bem como com as críticas de Harvey e Laval à racionalidade neoliberal e seus impactos nas instituições públicas, incluindo a educação.

No filme, em mais de um momento durante reuniões pedagógicas ou de conselho (figura 01), os professores discutem estratégias para lidar com o comportamento dos alunos, chegando a propor punições no estilo parental. Tal episódio evidencia o fenômeno da pedagogização¹, no qual a escola passa a assumir funções sociais e familiares, muitas vezes sem o respaldo necessário.

Figura 01: Fotogramas do filme *"Entre os Muros da Escola"*, adaptado pelos autores
Fonte: CANTET, Laurent (Direção). *Entre os muros da escola. [Entre les murs]*. França: Haut et Court, 2008.

Como observam Masschelein e Simons, espera-se que os professores desempenhem papéis de pais, assistentes sociais e cuidadores, deslocando o foco da escola do ensino para a correção de comportamentos e valores, em um processo que, segundo os autores, compromete a função formativa da escola e enfraquece seu papel político.

Uma segunda tática que queremos destacar é a pedagogização da escola. Enquanto a politização pode ser vista como uma “quebra em” ou disciplinar da escola enquanto uma função da sociedade, a pedagogização também tem a ver com a quebra na escola como uma função da família. Aqui, novamente, a expressão é muito familiar: “os pais não criam seus filhos”, “os professores devem assumir as tarefas da família, os professores são pais substitutos. [...] (MASSCHLEIN E SIMONS, pg. 60).

De maneira hábil e sensível o filme retrata situações em que os docentes são convocados a atuar no papel de família, precisando abdicar de suas funções como professores. Em diversas cenas, vemos o professor de francês agindo como pai dos alunos, tentando explicar sobre hierarquia, respeito, diálogo e limites quando os alunos começam a falar todos ao mesmo tempo e brigar uns com os outros. O próprio professor apresenta, em alguns momentos, um comportamento que lembra o de um pai discutindo com um filho desrespeitoso. Os alunos provocam-se constantemente, num bullying recorrente. Também provocam os

¹Masschelein e Simons (p. 60) definem a “pedagogização” como a transferência de funções tradicionalmente atribuídas à família para a escola, como o cuidado e a preparação das crianças, alertando que essa expectativa desloca o foco do trabalho docente.

professores, como fica evidente na cena em que o professor perde o controle na sala dos professores e diz que “desiste” dos alunos pois eles não têm futuro.

A este respeito, o professor não é uma babá ou um pai de meio período (ou de tempo integral) como, atualmente, muitos querem que ele seja. [...] Exigir que os professores forneçam cuidados paternos – e, portanto, subordinem o seu amor ao mundo ao cuidado das crianças – é uma forma de domar. Em outras palavras, a escola espera que as crianças cuidem de si mesmas e, assim, espera que elas cheguem à escola descansadas e preparadas. (MASSCHLEIN E SIMONS, pg. 60).

A psicologização², por sua vez, é ilustrada na cena em que o professor tenta compreender o mau comportamento de uma aluna questionando “o que houve no verão?”. Ao reduzir a problemática educacional a causas emocionais individuais, a escola abdica de compreender as estruturas sociais que afetam o processo de aprendizagem. Tal despolitização esvazia o debate sobre desigualdades sociais e transfere para o aluno a responsabilidade exclusiva pelo seu desempenho, em uma lógica que naturaliza o fracasso escolar.

A psicologização é outra tática organizada a partir de dentro da escola para condicionar professores e alunos. [...] O que ameaça o acontecimento escolar é a tendência a substituir o ensino por uma forma de orientação psicológica. [...] Aqui, é esperado que o professor desempenhe um papel tanto de professor quanto de psicólogo, substituindo a responsabilidade pedagógica pela prestação de cuidados terapêuticos. [...] Uma expressão dessa tendência é a ênfase no bem-estar psicológico dos alunos e na “motivação para aprender”. (MASSCHLEIN E SIMONS, pg. 66)

Os autores reforçam a importância do esforço pessoal do aluno no processo pedagógico.

Se a atenção e o interesse estão presentes entre os alunos, então, eles estão dispostos a pagar o preço. Ou melhor, estudo e prática consistem em pagar esse preço repetidas vezes em momentos de dificuldade, e esse sacrifício merece o esforço porque o foco está sobre uma coisa mais importante. (MASSCHLEIN E SIMONS, 2014 pg. 67).

Outro aspecto fundamental abordado no filme é a popularização da educação. Cenas em que alunos demonstram desinteresse pelas aulas ou exigem conteúdos mais “práticos” revelam uma transformação do papel do conhecimento escolar (figura 02). O

²Masschelein e Simons, 2014 (pp. 66–67) definem a “psicologização” como a substituição do ensino por práticas de orientação psicológica, atribuindo ao professor funções terapêuticas que deslocam sua responsabilidade pedagógica. Essa tendência se expressa na ênfase no bem-estar e na motivação para aprender, embora os autores ressaltem que o estudo exige enfrentar dificuldades e fazer sacrifícios em prol de algo mais importante.

saber perde seu valor formativo e crítico, sendo substituído por abordagens imediatistas e utilitaristas. Masschelein e Simons alertam que, ao adotar métodos de entretenimento para “prender a atenção” dos estudantes, a escola renuncia à tensão necessária ao estudo, diluindo sua potência emancipatória.

Não se trata de negar práticas pedagógicas diversas, interativas ou que ofereçam momentos de descontração aos alunos, mas sim, submeter todo o processo pedagógico à lógica da diversão e entretenimento, como se a escola fosse um parque de diversões ou o professor um animador de palco. Parece-nos que nesse contexto é quase proibido aos alunos o direito à frustração e a dificuldade que o ensino muitas vezes proporciona e, por isso mesmo, impulsiona-os em direção à superação das próprias dificuldades. Trata-se os alunos como frágeis e suscetíveis à desistência diante do primeiro incômodo.

Figura 02: Fotogramas do filme “Entre os Muros da Escola”, adaptado pelos autores
Fonte: CANTET, Laurent (Direção). *Entre os muros da escola. [Entre les murs]*. França: Haut et Court, 2008.

A lógica da tecnologização³ também está presente na constante preocupação dos professores com a otimização do tempo e da produtividade, como na queixa de que se “perde tempo” ao entrar na sala de aula. A escola é, então, reduzida a uma engrenagem que busca eficiência, eficácia e resultados mensuráveis (figura 03). Essa racionalidade técnica — coerente com a lógica neoliberal denunciada por Harvey — transforma a relação pedagógica em um processo mecânico, padronizado e desprovido de espaço para a experimentação e a singularidade.

Como vimos, o projeto da escola tem uma dimensão tecnológica inconfundível. Engajar no estudo e completar exercícios implicam o emprego de técnicas. Tais técnicas permitem aos jovens assumirem tarefas e, simultaneamente, a si mesmos, e isso com a intenção de moldar, melhorar e ultrapassar a si mesmos. [...] Usamos o termo tecnologização,

³Masschelein e Simons, 2014 (p. 64) definem a “tecnologização” como a tática de subordinar escola, professor e aluno a critérios técnicos voltados à eficiência e eficácia, limitando a inovação e reduzindo o ensino à otimização do desempenho.

assim, para referir a uma tática de domar em que os critérios para uma boa técnica escolar – e os critérios para um bom professor e uma boa escola – passam a ser situados na própria técnica. Em outras palavras, a tática de domar da tecnologização refere-se à busca por critérios e garantias técnicos onde o objetivo se torna a otimização do desempenho técnico. [...] Essa forma de domar aparece em diversas versões, sendo a principal delas um foco na eficiência e eficácia na educação. [...] Eficácia implica que o objetivo de uma técnica – e também da escola, do professor e do aluno – é fixo e que a ênfase recai, portanto, em encontrar os recursos adequados para cumprir essa meta estabelecida. [...] O foco na eficiência significa identificar a forma adequada de alocação de recursos (por exemplo, em termos de carga de trabalho ou custo), dado o objetivo pretendido. [...] O que afirmamos, mais propriamente, é que isso não mais permite à escola e ao professor tentar coisas novas. Os métodos de trabalho devem ser experimentados e testados, e isso sempre implica que o próprio professor, a classe inteira e as metas estabelecidas devem ser parte do experimento. Isso é o que entendemos como uma abordagem experimental da educação. (MASSCHLEIN E SIMONS, 2014, p. 64).

Figura 03: Fotogramas do filme "Entre os Muros da Escola", adaptado pelos autores
Fonte: CANTET, Laurent (Direção). *Entre os muros da escola. [Entre les murs]*. França: Haut et Court, 2008.

A crítica à utilidade do conteúdo escolar, exemplificada pelo questionamento de uma aluna sobre a necessidade de se aprender a conjugação do imperfeito do subjuntivo, pode ser interpretada como uma brecha para a politização⁴ da escola. Esse tipo de questionamento desloca o foco do simples cumprimento do currículo para uma reflexão sobre o sentido e a relevância social do que é ensinado. Segundo Masschelein e Simons, politizar a educação significa reconhecer a escola como um espaço público de encontro, escuta e debate, no qual o conhecimento não é transmitido de forma unilateral, mas construído coletivamente em diálogo com os interesses, vivências e perspectivas dos sujeitos envolvidos. Trata-se, portanto, de compreender o ato educativo como um

⁴Masschelein e Simons, 2014 (p. 57) apontam que, ao atribuir à escola a tarefa de solucionar problemas sociais, culturais e econômicos, esses desafios são traduzidos em questões de aprendizagem e convertidos em novas competências curriculares, o que constitui uma forma de politização que redefine o papel e as prioridades da instituição escolar.

processo que envolve não apenas a transmissão de saberes, mas também a formação de cidadãos capazes de questionar, participar e intervir na realidade que os cerca. Essa dimensão política da escola, que pressupõe abertura para o diálogo e para a contestação, é justamente o que o neoliberalismo procura suprimir.

Os estrategistas políticos sempre são tentados a olhar para a escola em busca de soluções de problemas sociais tais como a radicalização da sociedade, a intolerância e o crescente uso de drogas. [...] A escola, dessa forma, se torna o lugar e o tempo para remediar esses problemas sociais. [...] Isso significa que a escola é considerada responsável (pelo menos parcialmente) por resolver problemas sociais; os problemas sociais, culturais e econômicos são traduzidos como problemas de aprendizagem, ou uma nova lista de competências é acrescentada a um currículo. (MASSCHLEIN E SIMONS, 2014, pg. 57).

Além disso, a reflexão sobre a utilidade do conhecimento constitui um eixo central nas discussões apresentadas pelos autores, evidenciando como a educação contemporânea é frequentemente orientada por demandas imediatistas e critérios de aplicabilidade, em detrimento de seu valor formativo e crítico.

Isso nos leva a uma variante mais sutil da politização da escola: a ênfase na “empregabilidade” e, especificamente, a tendência para reformular os objetivos da educação em termos de competências empregáveis.” (MASSCHLEIN E SIMONS, 2014, pg. 58)

A busca por uma utilidade mercadológica para o ensino é uma tendência nesse modo de domar a escola, reduzindo as complexidades do ensino a um nível essencialmente utilitário, chegando mesmo a definir quais conhecimentos são mais ou menos úteis para a formação plena do aluno.

Em outras palavras, competências, validadas como qualificações, são a moeda (europeia) pelo qual o aluno vitalício – que cuida, organizadamente, da coleta de competências em seu portfólio – expressa a sua empregabilidade social.” [...] O conceito de “competência empregável” combina, assim, os termos sociológicos de reprodução, integração e legitimidade: as competências garantem a integração na sociedade, reproduzem aquela sociedade e legitimam a ordem existente. [...] Com toda atenção focada na aquisição obrigatória e urgente de competências úteis, qualquer possibilidade de renovação e de tempo livre é suspensa [...] E isso nos leva a outra objeção: a prática da educação de desenvolvimento de competência implica uma lógica analítica e abstrata (subcompetências, graus de complexidade etc.) que realmente corrói o elo entre a realidade concreta e a empregabilidade. [...] O que ameaça é uma louca burocratização da escola sob o pretexto político da empregabilidade. (MASSCHLEIN E SIMONS, 2014, pg. 59).

Segundo David Harvey, quando a educação é submetida à lógica de mercado, ela deixa de ser compreendida como um bem público e passa a ser tratada predominantemente como um serviço privado, cujo funcionamento é regulado por indicadores, metas e padrões de desempenho. Essa mercantilização restringe a autonomia pedagógica dos professores, limita as possibilidades de inovação no ensino e compromete a função crítica e emancipadora da escola, transformando o espaço educativo em um ambiente voltado principalmente à eficiência e à mensuração de resultados, em detrimento da formação integral e do desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes.

A naturalização das desigualdades se manifesta nas falas de professores que explicam o baixo rendimento de determinados alunos pela “falta de interesse” ou pela “falta de base”, desconsiderando os fatores estruturais e socioeconômicos que influenciam suas trajetórias escolares. Ao interpretar como naturais as diferenças de desempenho, a escola acaba reforçando a reprodução das desigualdades sociais, funcionando como um mecanismo de seleção e exclusão que privilegia estudantes com maiores recursos culturais, econômicos e familiares. Cantet, com sua direção habilidosa, evidencia as divergências sociais, culturais e econômicas que permeiam a vida e as oportunidades dos estudantes dessa escola do subúrbio de Paris. O filme revela um amálgama de imigrantes de origem africana e asiática, de baixa renda, e com diversos problemas culturais, financeiros, familiares e imigratórios. Alunos e professores reforçam essa dificuldade de convivência e entendimento no espaço da sala de aula nos embates constantes, bem como a percepção das diferenças e como elas são um fator de análise da própria escola ao classificar e julgar os alunos no dia a dia da realidade escolar retratada. Essa perspectiva impede que se reconheçam as condições materiais, institucionais e históricas que moldam as oportunidades de aprendizagem, contribuindo para consolidar padrões de privilégio e marginalização dentro do próprio ambiente escolar e na sociedade em geral.

Harvey (2005), ao analisar o avanço do neoliberalismo, ressalta que essa racionalidade transforma o espaço público, como a escola, em campo de competição, eficiência e responsabilização individual. A lógica neoliberal penetra o cotidiano escolar, redefinindo suas prioridades e impondo modelos de gestão empresarial, o que compromete sua missão formativa.

Essa racionalidade transforma o espaço público, como a escola, em campo de competição, eficiência e responsabilização individual. A lógica

neoliberal penetra o cotidiano escolar, redefinindo suas prioridades e impondo modelos de gestão empresarial, o que compromete sua missão formativa” (HARVEY, 2005, p. 166).

Para Laval (2004), a lógica neoliberal transforma a escola, que tradicionalmente cumpre funções humanizadoras e cidadãs, em um instrumento voltado à adaptação às exigências do mercado, comprometendo seu papel formativo e crítico na sociedade. Segundo o autor “A escola neoliberal perde sua função humanizadora e cidadã, tornando-se instrumento de adaptação às demandas do mercado” (LAVAL, 2004, p. 45).

Dessa forma, *Entre os Muros da Escola* vai além do retrato das dificuldades de um professor ou das turbulências de uma sala de aula, configurando-se como um poderoso instrumento de reflexão sobre a escola contemporânea e suas múltiplas funções sociais. Ao articular os conceitos de Masschelein e Simons sobre domesticação, psicologização e tecnologização da educação com a crítica de Harvey ao neoliberalismo, o filme evidencia que os conflitos e desafios vivenciados no cotidiano escolar não se limitam a questões individuais ou institucionais, mas refletem uma transformação estrutural mais ampla, na qual a escola é pressionada a se adaptar às demandas do mercado, priorizando eficiência, produtividade e conformidade em detrimento de sua função formativa e emancipatória. Nesse contexto, torna-se evidente que a educação, enquanto espaço de construção coletiva do conhecimento, debate crítico e formação cidadã, sofre erosões significativas frente à mercantilização e à lógica empresarial que penetram o ambiente escolar. Assim, reafirmar o papel político, crítico e humanizador da escola emerge como uma necessidade ética e pedagógica urgente, não apenas para preservar a missão histórica da educação, mas também para promover equidade, participação social e a possibilidade de formação de sujeitos conscientes, críticos e capazes de intervir de maneira transformadora na sociedade.

O filme *Entre os Muros da Escola* evidencia que os desafios enfrentados no cotidiano escolar não podem ser reduzidos a conflitos individuais ou a dificuldades pontuais de professores e alunos. Ao retratar situações de desrespeito, indisciplina e resistência dos estudantes, a obra revela como práticas de pedagogização, psicologização e tecnologização estruturam o ambiente escolar, deslocando o foco do ensino para funções sociais, emocionais e técnicas. Masschelein e Simons destacam que tais táticas de domar transformam a escola em um espaço de controle, condicionando

comportamentos e priorizando eficiência e mensuração de resultados em detrimento do desenvolvimento crítico e formativo dos alunos.

A narrativa do filme, em diálogo com esses conceitos, permite compreender que a escola contemporânea enfrenta pressões externas e internas que limitam sua capacidade de inovar, refletir e exercer sua função política, evidenciando que o aprendizado e a construção coletiva do conhecimento são inseparáveis da dimensão social, cultural e política do ambiente educativo.

O próprio filme soa transgressor, ao fazer uso de enquadramentos que criam sensações de desconforto, em *closes* (figura 04) com cortes rentes aos olhos das personagens ou enquadramentos que recusam as regras estabelecidas de composição em diálogos, como a técnica de *breathing space* deliberadamente ignorada em alguns planos do tipo *over the shoulder* (figura 05). Cantet parece provocar o espectador ao deixá-lo também desconfortável diante dos conflitos escolares do filme.

Figura 04: Fotogramas do filme "Entre os Muros da Escola" apresentando closes com cortes rente aos olhos das personagens. Fonte: CANTET, Laurent (Direção). *Entre os muros da escola. [Entre les murs]*. França: Haut et Court, 2008.

Figura 05: À esquerda, ilustração do livro "Direção de Câmera" de Harris Watts, apresentando a técnica de composição "breathing space" (1999, p. 79). À direita, fotograma do filme "Entre os Muros da Escola" com o uso incomum da mesma técnica em um enquadramento "over the shoulder".

Além disso, a obra reforça a crítica de Harvey e Laval à mercantilização da educação, mostrando que a lógica neoliberal transforma a escola em um serviço submetido a indicadores, metas e demandas do mercado, corroendo sua função humanizadora e cidadã. Ao naturalizar desigualdades e concentrar-se na “utilidade” do conhecimento ou na aquisição de competências empregáveis, a escola tende a reproduzir padrões sociais existentes, limitando a formação de sujeitos críticos, autônomos e capazes de intervir na realidade. Dessa forma, *Entre os Muros da Escola* funciona como um alerta poderoso sobre a necessidade de reafirmar a dimensão política, ética e emancipatória da educação, defendendo o papel da escola como espaço de debate, reflexão e construção coletiva de conhecimento. A obra convida a repensar a prática pedagógica, a reorganização curricular e as relações entre professores, alunos e sociedade, destacando que preservar a função crítica e formativa da escola é fundamental para garantir equidade, participação social e a possibilidade de transformação social efetiva.

6 Considerações finais

O presente estudo evidenciou que o filme *Entre os Muros da Escola* (*Entre les Murs*, 2008) não apenas retrata o cotidiano de uma escola pública na periferia de Paris, mas também serve como um instrumento poderoso para analisar as pressões que a racionalidade neoliberal exerce sobre a educação contemporânea. Por meio das relações entre professores, alunos e a instituição escolar, o filme ilustra os processos de domesticação, pedagogização, psicologização e tecnologização, mostrando como a lógica de eficiência, controle e mercantilização pode comprometer a função formativa, crítica e emancipatória da escola.

A análise permitiu compreender que a mercantilização do ensino, evidenciada pela busca de resultados mensuráveis e pela ênfase na empregabilidade, desloca o foco do aprendizado da construção coletiva do conhecimento para a adaptação às demandas do mercado. As práticas de psicologização e pedagogização, por sua vez, transferem para o plano individual responsabilidades estruturais e sociais, impondo aos docentes funções que ultrapassam o ensino, enquanto a tecnologização impõe métodos padronizados e orientados à eficiência. Esses elementos, articulados às reflexões de Masschelein e Simons (2014), Harvey (2005) e Laval (2004), permitem compreender como a escola

contemporânea enfrenta pressões internas e externas que limitam sua autonomia pedagógica e reduzem seu potencial crítico e político.

Nesse contexto, a relação entre educação e trabalho revela-se central para compreender as transformações do fazer docente. A formação do professor, permeada por exigências de produtividade e adaptação às demandas do mercado, tem sido progressivamente moldada por uma lógica instrumental, em detrimento da dimensão ética, política e reflexiva do trabalho educativo. É essencial resgatar o sentido formativo e emancipador do trabalho docente, entendendo a educação como prática social que articula o desenvolvimento humano ao mundo do trabalho, mas sem subordinar-se a ele. Revalorizar o trabalho docente como mediação crítica e criadora é condição para que a escola retome seu papel de espaço de resistência, produção de conhecimento e transformação social.

Ademais, o estudo evidencia que a escola não deve ser vista apenas como espaço de ensino técnico ou de adaptação às exigências do mercado, mas como um ambiente de formação ética, cidadã e crítica. A obra de Cantet, ao apresentar conflitos, tensões e negociações no cotidiano escolar, reforça a urgência de resgatar o papel político e humanizador da educação, defendendo a escola como espaço de diálogo, reflexão e transformação social.

Por fim, a análise reforça a importância de repensar práticas pedagógicas, organização curricular e relações institucionais, buscando conciliar a formação integral dos alunos com o desenvolvimento de competências críticas e sociais, de modo a resistir à lógica de mercantilização e reafirmar a escola como espaço público de emancipação. O filme, nesse sentido, funciona não apenas como representação cinematográfica, mas como alerta e convite à reflexão sobre o papel da educação em sociedades marcadas por desigualdades e pressões neoliberais, apontando para a necessidade de estratégias educativas que promovam equidade, participação e formação cidadã.

Referências

CANTET, L. (Direção). ***Entre os muros da escola. [Entre les murs]***. França: Haut et Court, 2008. Filme (128 min).

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Tradução Magda Lopes. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

HARVEY, D. **O neoliberalismo: história e implicações**. São Paulo: Loyola, 2005.

LAVAL, C. **A escola não é uma empresa**: o neoliberalismo em ataque ao ensino público. São Paulo: Boitempo, 2004.

MASSCHELEIN, J.; SIMONS, M. **Em defesa da escola** - Uma questão pública. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.

RIZZO, S. Entre os muros da escola ainda dialoga com a realidade. **Revista Educação**. Disponível em:
<<https://revistaeducacao.com.br/2021/10/06/entre-os-muros-da-escola-decadas/>>.
Acesso: 30/08/2025.

WATTS, H. **Direção de Câmera**. São Paulo: Summus, 1999.